

Concepciones sobre exploración del medio como actividad rectora en educación inicial

Conceptions of exploring the environment as a guiding activity in early childhood education

Luisa Fernanda Vargas Jaramillo

Universidad de Panamá

Institución educativa Santa Juana de Lestonnac Dosquebradas Risaralda. Colombia.

ORCID <https://orcid.org/0009-0004-1038-4703>

Correo electrónico: fernandavj@santajuanalestonnac.edu.co / lufervaja25@gmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8598

Resumen

La importancia de las actividades rectoras radica en su enfoque de qué y cómo se lleva a cabo la educación inicial, tanto en términos de contenidos como de estrategias en los procesos de enseñanza y aprendizaje en este nivel educativo. De allí que con el propósito de indagar las concepciones sobre exploración del medio como actividad rectora en educación inicial se desarrolló una investigación con enfoque cualitativo y de tipo documental en la cual se utilizaron como datos investigaciones desarrolladas en el campo educativo en los últimos 5 años a fin de explorar desde que perspectiva se ha implementado esta actividad rectora. La información analizada mostró que la exploración del medio se suele enfocar mayormente en aspectos naturales o materiales, descuidando la importancia del entorno social, cultural y simbólico en el que los niños viven. Esta limitación ha impedido que esta actividad sea efectiva en el tratamiento de la diversidad cultural, la cual es una realidad común en la mayoría de las instituciones educativas. Esto demuestra la necesidad de incluir la dimensión cultural y simbólica en esta actividad para lograr los objetivos de la educación inicial.

Palabras clave: educación inicial, actividades rectoras, exploración del medio, medio cultural y simbólico.

Abstract

The importance of guiding activities lies in their approach to what and how early education is carried out, both in terms of content and strategies in the teaching and learning processes at this educational level. Therefore, in order to investigate the conceptions about exploration of the environment as a guiding activity in early education, a qualitative and documentary-type research was developed in which research developed in the educational field in the last 5 years was used as data in order to explore from which perspective this guiding activity has been implemented. The information analyzed showed that the exploration of the environment is usually focused mainly on natural or material aspects, neglecting the importance of the social, cultural and symbolic environment in which children live. This limitation has prevented this activity from being effective in the treatment of cultural diversity, which is a common reality in most educational institutions. This demonstrates the need to include the cultural and symbolic dimension in this activity to achieve the objectives of early education.

Keywords: early education, guiding activities, exploration of the environment, cultural and symbolic environment.

Introducción

La valía de las actividades rectoras se destaca en tanto se consideran el qué y el cómo de la educación inicial, es decir, se plantean como contenidos y como estrategias en los procesos de enseñanza y aprendizaje en este nivel educativo. Para el desarrollo de una investigación a nivel doctoral, cuyo propósito final es generar, con un enfoque didáctico intercultural, estrategias para el reconocimiento de la diversidad cultural desde la exploración del medio como actividad rectora de la educación inicial, ha sido necesario indagar sobre las concepciones que desde las investigaciones educativas se tienen en relación con esta actividad rectora.

Desde la perspectiva metodológica, para el desarrollo de la investigación se han asumido los planteamientos realizados desde el paradigma cualitativo, en relación con la cual se ha señalado que “Su interés se centra en comprender e interpretar la realidad construida por los sujetos” (Capocasale, 2015, p. 44), lo cual encuentra coherencia con el objetivo de la investigación que busca identificar concepciones sobre la exploración del medio como actividad rectora en educación inicial, a partir de los discursos desarrollados por otros investigadores que han abordado la temática. Así mismo, es una investigación de tipo documental tomando en consideración lo señalado por Reyes-Ruiz y Carmona Alvarado (2020), para

quienes estas son un tipo de investigación cualitativa que “se encarga de recolectar, recopilar y seleccionar información de las lecturas de documentos” (p. 1), así mismo, señalan que el objetivo principal de las investigaciones documentales es “dirigir la investigación desde dos aspectos, primeramente, relacionando datos ya existentes que proceden de distintas fuentes y posteriormente proporcionando una visión panorámica y sistemática de una determinada cuestión elaborada en múltiples fuentes dispersas” (Barraza, 2018, citado por Reyes-Ruiz y Carmona Alvarado, 2020, p 1).

En este sentido el valor de las investigaciones cualitativas documentales se encuentra en la posibilidad de producir conocimiento realizando una lectura y una organización propia de materiales dispersos o producidos con intenciones particulares en contextos diferentes. De allí que se realizó una revisión documental entre las investigaciones del ámbito educativo que se han desarrollado en relación con la exploración del medio como actividad rectora, se consideraron como criterios de inclusión desde el punto de vista temporal, que hayan sido desarrolladas en los últimos 5 años, es decir, de 2020 hasta 2024, y desde el punto de vista de contenido o temática que aparezca en el título explícitamente “Exploración del Medio”, abordada desde la perspectiva de esta como actividad rectora. Se utilizó como fuente de datos el buscador “Google Académico”, por considerarlo uno de los más completos en tanto incluye repositorios de diferentes universidades y revistas científicas.

Posterior a la búsqueda se seleccionaron veinte (20) documentos, en su mayoría trabajos de grado, de pre y posgrado en las que se realizan o se evalúan propuestas de intervención educativa, que a nuestro juicio expresan la perspectiva desde la cual se concibe esta actividad rectora, pero también se encontraron algunos artículos científicos; posteriormente se construyó una matriz para el análisis en la cual se indagó sobre: ¿Qué problemática educativa se plantean resolver?, ¿Cómo define la exploración del medio?, ¿Con que elementos de la realidad o dimensiones educativas vinculan las potencialidades de la exploración del medio como actividad rectora?, ¿Qué estrategias proponen?, y ¿Quiénes son los participantes en dichas estrategias? A partir de los resultados de dicha matriz fue posible realizar una clasificación de las tendencias y develar las concepciones existentes.

La información procesada develó la tendencia a considerar la exploración del medio bajo una concepción del medio como ambiente natural o material, relegando la dimensión referida al ambiente social, cultural y simbólico en el cual se desenvuelven los niños y niñas, lo que ha restado potencialidades a esta actividad rectora para el abordaje de la diversidad cultural, la cual constituye una realidad cotidiana en prácticamente todas las instituciones educativas actuales; evidenciado la necesidad de abordar la dimensión cultural y simbólica desde esta actividad rectora para cumplir con los objetivos de la educación inicial.

Exploración del Medio como Actividad Rectora en Educación Inicial

Como se ha mencionado, en el desarrollo de las políticas educativas, desde los postulados del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) se concede un valor significativo a las actividades rectoras en la educación inicial en tanto estas se plantean como el qué y el cómo de la educación inicial, es decir, se trazan como contenidos y como estrategias en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Siendo las actividades rectoras el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, cada una de las cuales se relaciona con los elementos y contextos socioculturales en los cuales se desenvuelven como seres humanos desde sus primeros años de vida.

Estas cuatro actividades rectoras se consideran fundamentales para el desarrollo integral de niños y niñas, se asumen como pilares en el proceso de aprendizaje y tienen un papel importante en el desarrollo cognitivo, emocional, social y físico de los infantes. En cuanto al juego se postula que a través de él los niños exploran, experimentan, descubren y desarrollan su creatividad. El arte tiene como objetivo fomentar la expresión creativa y artística de los niños, permitiéndoles explorar diferentes medios y técnicas para expresar sus ideas, emociones y pensamientos. En relación con la literatura, tiene un papel importante en el desarrollo del lenguaje, la comunicación, la comprensión lectora y la imaginación de los niños.

Finalmente, la exploración del medio tiene como objetivo que los niños conozcan y comprendan su entorno natural, social y cultural. A través de la exploración del medio, los niños aprenden sobre la diversidad de su entorno, adquieren conocimientos sobre los elementos naturales y sociales que les rodean, y desarrollan habilidades de observación, exploración, investigación y descubrimiento. Además, les ayuda a fomentar el cuidado y respeto por el medio ambiente, promoviendo una actitud crítica y responsable hacia su entorno. (MEN, 2014a – 2014b)

De manera que la exploración del medio como actividad rectora se concibe como proceso de reconocimiento del tiempo, el espacio, las relaciones y los elementos animados e inanimados que se encuentran a su alrededor que forman parte de su realidad, en el documento ministerial referido a la exploración del medio como actividad rectora de la educación inicial se señala que:

Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y en el espacio con las personas, objetos, situaciones, sucesos y contextos, propicia un proceso de construcción de sentido de lo que es y pasa en el mundo, y de lo que implica habitar en él. (MEN, 2014b, p. 15)

Es desde esta perspectiva que la exploración del medio se perfila como una de las actividades rectoras más abarcante en tanto implica la visión general del mundo, y evidentemente esta visión –

concepción es un proceso y un producto sociocultural, lo cual nos invita a reflexionar sobre estos aspectos cuando los niños y niñas que se incorporan a esta primera experiencia de educación formal provienen de matrices culturales diferentes.

Evidentemente en contextos interculturales, dentro de las aulas de clase, se encontrarán infantes que tienen referentes espaciales, temporales, de relaciones y de significados diferentes, por ello las experiencias pedagógicas que se adelanten en la educación inicial deben considerar una diversidad de posibilidades. Una evidencia de que desde este nivel educativo se reconoce tal implicación se encuentra en el siguiente señalamiento:

Cuando las niñas y los niños exploran el medio, construyen diversos conocimientos: identifican que existen objetos naturales y otros que son contruidos por el ser humano; se acercan a los fenómenos físicos y naturales; reconocen las diferentes formas de relacionarse entre unas y otras personas, construyen hipótesis sobre el funcionamiento de la naturaleza o de las cosas, y se apropian de su cultura. Esto significa empezar a entender que lo social y lo natural están en permanente interacción. (MEN, 2014b, p. 15)

Desde este marco nacional en el cual se destaca la importancia de la educación inicial, la preeminencia que tiene la exploración del medio como actividad rectora, y las implicaciones de estos dos elementos en los contextos interculturales, se considera relevante saber ¿Cuáles son las concepciones desde las cuales la exploración de medio como actividad rectora es abordada en las aulas de educación inicial?

La perspectiva del Ministerio de Educación Nacional

Iniciamos esta argumentación para develar las concepciones existentes en relación con la exploración del medio como actividad rectora de la educación inicial con algunos planteamientos que se encuentran en los documentos oficiales del MEN, en los cuales se evidencia que las actividades rectoras se presentan como el elemento articulador, como la forma de orientar los intereses de los niños y niñas y, al mismo tiempo, como orientador de las prácticas pedagógicas de los docentes.

En lo que respecta a la “exploración del medio”, expresión que mencionada de manera independiente puede resultar ambigua, pero en el contexto educativo del nivel inicial, se plantea como una actividad formativa que implica la interacción del niño y la niña con su realidad inmediata, es importante sobre todo destacar que al hablar de medio no se está haciendo referencia necesariamente a los aspectos de la naturaleza que rodean a los infantes, sino a todo el contexto cultural, social y natural, así como a la interacción entre esos componentes, tal como lo evidenciamos en los siguientes párrafos, iniciando con la

definición que se hace en el mismo documento N° 24, destinado a exponer la perspectiva ministerial sobre esta actividad rectora.

... la exploración del medio es el aprendizaje de la vida y todo lo que está a su alrededor; es un proceso que incita y fundamenta el aprender a conocer y entender que lo social, lo cultural, lo físico y lo natural están en permanente interacción. (MEN, 2014b, p. 10-11)

Esto suma argumentos para evidenciar la relevancia de la exploración del medio como una de las actividades rectoras más abarcante, sobre todo en lo relacionado con la atención y comprensión de la diversidad cultural, constituyéndose en un dispositivo que genera aprendizajes significativos anclados en los intereses de las niñas y niños desde sus propios contextos culturales, en los cuales están involucrados activamente las familias y comunidades, así como los contextos institucionales – escolares. En la tabla 1, se sintetizan los planteamientos más relevantes del documento N° 24, que funcionaran como elementos guía para la comprensión de esta actividad rectora, para posteriormente sumar los planteamientos realizados por diferentes autores.

Tabla 1

Elementos relevantes de la exploración del medio como actividad rectora de la educación inicial.

Aspecto	Características
¿Por qué se habla de exploración del medio como actividad propia de la primera infancia?	<p>Están en una constante búsqueda de comprender y conocer el mundo.</p> <p>Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y en el espacio con las personas, objetos, situaciones, sucesos y contextos, propicia un proceso de construcción de sentido de lo que es y pasa en el mundo, y de lo que implica habitar en él.</p> <p>Le permite a las niñas y a los niños participar en la construcción del mundo del que hacen parte. Les permite, además, comprender su papel como individuos con capacidad de aportar a su mejoramiento o transformación.</p>
¿Qué se explora?	<p>La realidad inmediata y próxima que ha de ser experimentada y vivida en su máxima riqueza.</p> <p>Promover el acercamiento a expresiones del entorno del espacio público, que no suelen ser frecuentadas en su vida cotidiana y que desde el ejercicio de la labor pedagógica se debe hacer. Valorar el patrimonio cultural que rodea a las niñas y a los niños, así como evidenciar las prácticas y las costumbres que identifican y caracterizan a su comunidad.</p>

	<p>Las exploraciones, preguntas y experimentos con el agua, la arena, la luz, la oscuridad, el viento, el aire, los imanes; exploraciones sobre fenómenos físicos y naturales.</p> <p>Iniciar la exploración de artefactos tecnológicos producidos por el ser humano.</p> <p>La organización social también es un aspecto que suscita inquietud en las niñas y los niños, les permiten entrar en contacto con el patrimonio cultural y reconocer algunas de las dinámicas sociales de la comunidad de la cual hacen parte.</p>
<p>¿Cómo se explora?</p>	<p>Retomar dos principios de la pedagogía: la libertad y la independencia.</p> <p>En la exploración del medio están presentes varios procesos que deben ser considerados, tales como: la manipulación, la observación, la experimentación, la expresión verbal y de expresión de lenguajes artísticos.</p> <p>Las niñas y los niños exploran el medio de forma permanente. Consecuentemente, las actividades de la vida cotidiana tienen un papel substancial en las propuestas pedagógicas que se diseñen para favorecer la exploración.</p>
<p>¿De qué manera la maestra, el maestro y los agentes educativos acompañan la exploración del medio?</p>	<p>El papel afectivo, el cual se logra gracias a la construcción de vínculos que les ofrecen seguridad y contención.</p> <p>El papel de constructor de ambientes enriquecidos en el entorno educativo mediante la selección y preparación de los materiales, y la creación y disposición de condiciones enriquecidas.</p> <p>Los acompañamientos y las interacciones que se realizan.</p> <p>Papel de observador atento para conocer profundamente a cada niña y cada niño, en relación con sus ritmos, avances y aspectos por fortalecer.</p>

Nota: Desarrollado a partir de MEN, 2014b.

De los planteamientos realizados por el MEN (2014b) se puede inferir que la exploración del medio constituye para las niñas y niños una actividad que implica el acceso a los referentes simbólicos (culturales, de sentido y de significado) del grupo en el cual se encuentra. Cuando se plantea qué se explora, se presenta como una actividad que permite articular lo cotidiano con lo que no es frecuente, lo nuevo o desconocido, a partir de la mediación de los docentes. Es además una actividad permanente realizada por los infantes en esta etapa de su vida, es decir, que los niños y niñas tienen disposición constante para ello.

Desde esta caracterización, es posible afirmar que la exploración del medio como actividad rectora en la educación inicial promueve estrategias para el reconocimiento de la diversidad cultural. Esto se debe a que, a través de la exploración del entorno, los niños y niñas pueden entrar en contacto con el patrimonio

cultural que los rodea, valorar las prácticas y costumbres de su comunidad, y reconocer las dinámicas sociales en las que se desenvuelven.

Además, al fomentar la exploración de diferentes manifestaciones culturales, como expresiones artísticas, artefactos tecnológicos, y tradiciones locales, se proporciona a los niños la oportunidad de comprender y apreciar la diversidad cultural que existe en su entorno. Estas experiencias les permiten construir un sentido de identidad cultural, respeto por las diferencias y una visión más amplia y enriquecedora del mundo que los rodea. Por lo tanto, la exploración del medio como actividad rectora en la educación inicial para contribuir al desarrollo integral de los niños, debe promover la inclusión, el respeto y la valoración de la diversidad cultural en la sociedad.

Las perspectivas encontradas en las investigaciones educativas

Es necesario señalar que entre los documentos trabajados se encontraron en forma general tres tipos, a saber:

- a) Documentos en los cuales se proponían y se aplicaban estrategias pedagógicas de intervención vinculadas a la exploración del medio como actividad rectora, en unos casos de manera independiente en otros vinculadas a las otras actividades rectoras;
- b) Documentos en los cuales se reportaba la evaluación de las actividades que habían sido desarrolladas por otros docentes y que buscaban ver la utilidad de las estrategias implementadas, vinculadas siempre a la exploración del medio como actividad rectora, pero en búsqueda de solución a otras problemáticas; y
- c) Documentos informativos o formativos que intentaba mostrar evidencias de la relevancia que tiene la exploración del medio como actividad rectora.

En primer lugar, es necesario señalar que en lo referido a la definición/caracterización que los investigadores presentan sobre la exploración del medio como actividad rectora, la tendencia fue a encontrar que esta se plantea en términos de lo establecido por el MEN, es decir, lo hacen desde una perspectiva amplia en la cual sería posible abordar tanto el medio natural/material como el cultural/simbólico, sin embargo, al confrontar esta definición/caracterización con los otros aspectos considerados para develar la concepción que realmente se implementa, como son por ejemplo el tipo de problemática que intentan resolver y sobre todo las estrategias que diseñan y/o ejecutan encontramos que la tendencia es a circunscribirse al medio natural/material.

Entre las problemáticas que se abordan se encuentran, por ejemplo: a) la subutilización del laboratorio, se busca potenciar el pensamiento científico desde la exploración del medio y la indagación de

conceptos tanto para los niños, las niñas como para las maestras, de manera que se comprendieran diferentes fenómenos naturales (Briceño, Castañeda, Fonseca & Gordo, 2023); b) el hecho de que niños y niñas no participan activamente de las acciones que promueven el cuidado del medio ambiente, por lo que muestran posturas y acciones inadecuadas hacia él (García & Morales, 2022); c) Potenciar el lenguaje oral en los estudiantes del nivel de Transición (Niño Pinzón, 2021). Estas tres solo como ejemplo de que las problemáticas que se plantean se ubican al centro de la cultura escolar, es decir, responden a intereses académicos, en el sentido clásico de los contenidos el desarrollo del lenguaje, las normas de higiene y los laboratorios. En relación con las problemáticas destaca que ninguno de los trabajos se plantea una problemática vinculada a la diversidad de significados que pueden existir en torno a alguno elemento del medio, es decir, todos se plantean desde una sola perspectiva de lo social – simbólico.

Ahora bien, como parte de la descripción de los datos recolectados se considera relevante, con tablas mostrar tres de los aspectos considerados para evidenciar las perspectivas encontrada en las investigaciones educativas, estos son: ¿Con que elementos de la realidad lo vincula (dimensiones)?, ¿Qué estrategias? Y ¿Quiénes participan? En este sentido es oportuno mencionar que estos tres aspectos en conjuntos permiten visibilizar la tendencia de ejecución. En cuanto a los elementos permiten ver que dimensiones se incluyen, se observan, se hacen visibles de la totalidad del medio; mientras que la estrategias representan las acciones que ponen en juego ese recorte de la totalidad del medio y los participantes nos dan indicios sobre la posibilidad o no de una visión diversa más allá del compromiso escolar de alumnos/docentes.

En primer lugar, encontramos la tabla 2, en la cual se muestras aquellos trabajos cuya tendencia es implementar la exploración del medio como estrategia para el desarrollo del pensamiento científico, en el cual se encuentran cuatro investigaciones.

Tabla 2

Fragmento de la matriz de datos: investigaciones desde la perspectiva del pensamiento científico

Autor /Año	¿Con que elementos de la realidad lo vincula (dimensiones)?	¿Qué estrategias?	¿Quiénes participan?
Briceño, L., Castañeda, D., Fonseca, V. & Gordo, L. (2023)	Exploración y reconocimiento del entorno natural. Pensamiento científico (fenómenos naturales)	Talleres (como construcción colectiva). Se considera crear un kit de exploración, y consistente de lupa, pinzas, colador y libreta. Los instrumentos de este kit fueron elaborados	Niños y docente.

		por los niños y las niñas con material reciclado,	
Espitia, K. & Salamanca, T. (2020)	Método científico y la lúdica. Los sentidos, plantas, sistema solar, <i>las profesiones, medios de transporte.</i>	Proponen un esquema de intervención para todas las actividades: observación, planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, diseño de experimentos, resultados o conclusiones. Conozco el mundo de mis sentidos. Descubriendo la importancia de las plantas. Viaje al sistema solar	Niños y docente
Guerrero Bequis, V. C. (2021)	El aprendizaje de la ciencia. (Competencia científica)	Trabajo en grupos pequeños. Espacios significativos para explorar fenómenos desde experiencias cercanas y cotidianas.	N/A
León Peña, M. L., & Beltrán Martínez, J. J. (2022)	Ciencia y ambiente	El taller científico ambiental: la luz, lasombra y la naturaleza Objetos en su entorno. Los sentidos.El cuerpo	Niños y docente

Nota: Elaboración propia

Desde esta perspectiva la exploración del medio como actividad rectora constituye una herramienta para enseñar la ocurrencia de fenómenos naturales, la tendencia es a promover la observación y exploración, se centra en permitir que los niños exploren su entorno y observen de manera activa los fenómenos naturales que los rodean, se fomenta su curiosidad y se estimula su capacidad de observación, aspectos fundamentales en el desarrollo de la competencia científica. También se encuentran actividades prácticas y experimentos sencillos, que ofrecen a los niños la oportunidad de formular hipótesis, realizar pruebas y observar los resultados, lo que les permite desarrollar habilidades de pensamiento crítico y de resolución de problemas, aspectos esenciales en el proceso científico. En este grupo, destaca a los efectos de los intereses de esta investigación, el trabajo desarrollado por Espitia & Salamanca (2020) quienes incluyen referencias a las profesiones y medios de transporte, que pueden ser aprovechados para indagar sobre la diversidad cultural y simbólica existente en el entorno de los niños y niñas, sin embargo, al desarrollar las estrategias estas no se muestran de manera explícita.

En la tabla 3 se muestra la descripción de un segundo grupo de investigaciones, es el grupo más significativo numéricamente hablando, y se refiere a la exploración del medio como estrategia para introducir contenidos vinculados al conocimiento de los recursos naturales.

Tabla 3

Fragmento de la matriz de datos: investigaciones desde la perspectiva del conocimiento de los recursos naturales

Autor /Año	¿Con que elementos de la realidad lo vincula (dimensiones)?	¿Qué estrategias?	¿Quiénes participan?
Agudelo, M. (2021)	Recorrido del patio escolar. Trabajo en grupos	Búsqueda Del Tesoro / Juego y Exploración del medio: búsqueda de tarjetas con palabras e imágenes.	Niños y docente.
Contreras León, V. (2024)	Pensamiento científico. Los insectos: las abejas.(Polinización)	Conocimientos previos, Bosque encantado. Exploración directa con los insectos e identificación de estos. Explorando y estudiando el mundo de las abejas	Niños y docente.
Corredor Gómez, E. (2020)	Los árboles. Los animales, la basura, Los números, cantidades, las texturas.	Talleres pedagógicos.Excursión a la naturaleza:El docente realizara una lista sobre los posibles elementos que van a encontrar los niños en el entorno, Recoger hojas y piedras, sentir la corteza en los árboles y recoger insectos propios de este ambiente.	Niños y docente.
Galindo, D., González, K., Hernández, L. & Monroy, A. (2022)	Lo afectivo.	Poner en ejercicio sus cinco sentidos. El reconocimiento del cuerpo. Qué les permitan a los niños expresar sus emociones	Niños y docente
García, T. & Morales, S. (2022)	Reciclaje. Plantas, agua, los pájaros, las flores.	Actividades en el aula y una salida pedagógica.	Niños y docente. Familiares
González Ruiz, D., & Soriano Diaz, Z. A. (2024)	Los animales	Salidas de campo, actividades pedagógicas en el aula.	Niños y docente
López, E. & Enríquez, M. (2023)	Elementos naturales, los sentidos y la emociones	Explorando a través de mis sentidosMira y disfrutaSe siente bonitoVer, sentir y vivir (Explorar los alrededores de la universidad)	Maestras en formación y profesoras.
Niño Pinzón, S. M. (2021)	Lectura Exploración del entorno	Experiencias que le genera el experimentar, palpar, preguntar, utilizar los sentidos para conocer.	Niños y docente

Pineda Ballesteros, Y. (2020)	La escritura. (los caracoles, un filtro de agua, los árboles, los alimentos)	Un proyecto de aula llamado: Mi aula de clase: Una ventana a la exploración del medio. (convertir el aula de clase en diferentes ambientes de aprendizaje)	Niños y docente.
Quiceno-Arboleda, Z. (2022)	Las plantas y los animales pequeños del entorno	Acompañado en las actividades por un miembro de su familia, logrando que realicen movimientos y actividades por emulación.	Niños, docentes y adultos significativos

Nota: Elaboración propia

En este caso, los contenidos son aun más concretos que los presentados en el grupo anterior, aquí interesa mostrar y conocer las plantas, animales, el cuerpo humano, el agua, los alimentos y los desechos, se presenta la exploración del medio como la “observación del entorno material”, esos seres que pueden estar vivos y tener diferentes significados en la vida de los niños y niñas, si los evaluamos en contexto con las estrategias que proponen podemos presumir que se presenta como la identificación de partes de un mundo dado.

De este grupo queremos rescatar, por un lado, el trabajo desarrollado por Quiceno-Arboleda (2022) quien incorpora como participantes a los adultos significativos y plantea estrategias en las cuales un miembro de la comunidad escolar diferente al maestro puede contribuir en los procesos de enseñanza y aprendizaje, dando de esta manera la oportunidad de incorporar una visión diferente a la escolarizada de los contenidos y saberes que pueden manejar las niñas y niños. Por otro lado, se encuentra el trabajo de Galindo, González, Hernández & Monroy (2022), quienes incorporan lo afectivo como el elemento de la realidad que vinculan, lo que abre un abanico de posibilidades a la expresión de la diversidad, sin embargo, se observa que las estrategias están concentradas en el uso y reconocimiento de los sentidos, lo que puede implicar simplemente, y sin ánimos de ser despectiva con el trabajo desarrollado, el reconocimiento de los que podríamos denominar las emociones básicas: alegría, tristeza.

En la tabla 4, se presentan las investigaciones que se aproximan a una dimensión social y simbólica de la exploración del medio como actividad rectora.

Tabla 4

Fragmento de la matriz de datos: investigaciones desde la perspectiva aproximación a una dimensión social y simbólica

Autor /Año	¿Con que elementos de la realidad lo vincula (dimensiones)?	¿Qué estrategias?	¿Quiénes participan?
Córdova, D., Collaguazo, E., Alejandro, D. & Reinoso, G. (2024)	Desarrollo de la autonomía (movilidad en el ambiente físico)	Aplicación de actividades en contacto con la naturaleza. Aprovechar los espacios que rodean los centros educativos y que ofrecen un entorno, Las salidas pedagógicas: lugares como: museos, parques naturales, zoológicos, granjas.	Niños y docente.
Herrera Lizcano, F., & Cantor Pedraza, Y. A. (2023)	El juego y la exploración del medio (como estrategia para aprender contenidos "académicos")	Juego y exploro con mis padres ; estrategias para fortalecer los procesos escolares desde la familia. (p. 64) Salidas al parque.	Está orientado a los padres
López Reyes, K. (2023)	Indagación Científica y habilidades que promueve	Propicia actividades en espacios diferentes al aula de clases, dentro y/o fuera de la institución educativa. Propone actividades que involucren juegos tradicionales, destacando el contexto o quizás los intereses y necesidades de los estudiantes, partiendo de situaciones cotidianas (p. 83)	Niños, docentes y miembros de la comunidad.
Paz, M. & Zambrano, A. (2022)	La vivencia de la comunidad. Las actividades significativas de los adultos que los rodean.	Experiencias alrededor de los espacios contextuales donde se entretaje todo un cúmulo de costumbres que contribuyen significativamente al quehacer del resguardo, espacio donde acontece el intercambio cultural y trasmisión infantil , frente a sucesos que forman parte vital de la cultura y arraigo del pueblo. “la visita a una maloca”, lugar de encuentro con los abuelos donde se comparte la sabiduría y los conocimientos " (p, 49)	Niños, docentes y miembros de la comunidad
Restrepo Ocampo, B. E. (2021)	Conductas disruptivas. Elementos del entorno (elementos ambientales)	Exploro mi entorno y disfruto la diversidad (estimulación sensorial motora)	Niños y docente.

Nota: Elaboración propia

Como ya se ha mencionado en estas investigaciones la exploración del medio es abordada desde una aproximación a la dimensión social y simbólica, en dos de ellas se abordan aspectos vinculados a las emociones y la autonomía en el mundo vivido, se exploran lugares que pueden ser significativos a la presencia de la diversidad social y cultural, aunque solo en una de ellas se nombra explícitamente la diversidad. Se ha venido colocado en negritas, algunos aspectos que se presentan como potencialidades para el abordaje del mundo social – simbólico, sin embargo, se puede apreciar que solo en una de las investigaciones reseñadas este aspecto está presente en los tres criterios estudiados, solo el trabajo desarrollado por Paz & Zambrano (2022), se interesa por una realidad externa a los intereses escolares como tal.

Ahora bien, tomando en consideración todas las investigaciones reseñadas, al observar los elementos o dimensiones de la realidad y de los procesos de aprendizaje con los cuales se vincula la exploración del medio es recurrente la perspectiva de los recursos naturales (animales, plantas), de la misma manera no se considera la participación de los miembros de la familia y la comunidad en el desarrollo de las estrategias, salvo contadas excepciones.

Hay que puntualizar que cuando nos referimos al “mundo social – simbólico” nos referimos al conjunto de interacciones, relaciones, normas, significados y símbolos que caracterizan la vida en sociedad. Desde la perspectiva antropológica, este mundo está constituido por las diferentes formas en las que los individuos y grupos interactúan entre sí, así como por las prácticas culturales y sistemas de significado que estructuran dichas interacciones. En este sentido, el mundo social y simbólico se caracteriza por ser dinámico y en constante cambio, en donde las diferentes culturas y sociedades van construyendo y reconstruyendo sus propias formas de vida y significado. Además, este mundo también se encuentra permeado por la diversidad cultural en cuanto a las relaciones de poder, desigualdades sociales, conflictos y resistencias que son inherentes a la vida en sociedad.

En definitiva, la noción de mundo social y simbólico desde la perspectiva antropológica nos permite comprender la complejidad y diversidad de las sociedades humanas, así como la importancia de los aspectos culturales, simbólicos y emocionales en la configuración de nuestras identidades individuales y colectivas. De manera que, tomando en consideración los elementos o dimensiones de la realidad y de los procesos de aprendizaje con los cuales se vincula la exploración del medio, las estrategias que se implementa y los actores que participan en dichas estrategias se deduce, que esta actividad rectora está siendo interpretada como acceso o interacción con el medio natural/material en detrimento del medio cultural/simbólico, es decir, de las realidades y significados sociales y culturales de los cuales los niños y niñas son partícipes.

Conclusiones

Tomando en consideración la tendencia que ha tenido hasta ahora el abordaje de la exploración del medio como actividad rectora, se hace evidente la necesidad de desarrollar investigaciones con el propósito de generar, con un enfoque didáctico intercultural, estrategias para el reconocimiento de la diversidad cultural desde la exploración del medio como actividad rectora de la educación inicial, desde la cual será posible proponer actividades para explorar la dimensión social y cultural del medio en el que se desenvuelven las niñas y niños en la educación inicial, tales como:

- a) Visitas a lugares relevantes de la comunidad: Paseos por el barrio, parques, plazas, mercados, centros culturales, museos, entre otros, para que los niños puedan conocer de primera mano su entorno y aprender sobre su historia, tradiciones y costumbres.
- b) Entrevistas a personas significativas: Invitar o visitar a personas importantes en la comunidad (como artesanos, artistas, comerciantes, agricultores, entre otros) para que cuenten sus experiencias y conocimientos a los niños, permitiendo así un acercamiento directo a la realidad social y cultural del lugar.
- c) Juegos y actividades recreativas tradicionales: Promover juegos y actividades tradicionales que formen parte de la cultura local, fomentando así el conocimiento y valoración de las costumbres y tradiciones de la comunidad.
- d) Elaboración de proyectos comunitarios: Invitar a los niños a investigar y proponer proyectos que beneficien a la comunidad, como la creación de un jardín comunitario, la organización de eventos culturales, la realización de campañas de sensibilización, entre otros, para que puedan involucrarse activamente en su entorno.

Estas actividades pedagógicas permiten a los niños explorar de manera significativa la dimensión social y cultural de su medio, favoreciendo así su identidad, su sentido de pertenencia y su comprensión de la diversidad y la riqueza cultural que los rodea.

Referencias Bibliográficas

Agudelo, M. (2021). *El juego, el arte, la literatura, la lecto-escritura y la exploración del medio como estrategia pedagógica para el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje*. [Trabajo de grado para optar al título de: Licenciatura En Pedagogía Infantil. Corporación Universitaria Minuto De Dios. Facultad Ciencias Humanas] <https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/14004>

Briceño, L., Castañeda, D., Fonseca, V. & Gordo, L. (2023). *¡EUREKA! Una propuesta para potenciar el pensamiento científico en el Centro Educativo Libertad desde la construcción de instrumentos para*

la exploración del medio. [Trabajo de grado para optar al título de Licenciada en Educación Infantil. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Facultad de Educación. Departamento de Psicopedagogía. Licenciatura en Educación Infantil] <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19263>

Capocasale Bruno, A. (2015) ¿Cuáles son las bases epistemológicas de la investigación educativa? *En Investigación Educativa. Abriendo puertas al conocimiento.* CLACSO. Edición: Contexto.

Contreras León, V. (2024). *Secuencia didáctica: fomentando la Exploración del medio y el Pensamiento Científico en niños y niñas de jardín/transición del IPN a través de experiencias con insectos.* [Trabajo de grado para optar al título de Licenciada en Educación Infantil. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Facultad de Educación. Licenciatura en Educación Infantil] <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19957>

Córdova, D., Collaguazo, E., Alejandro, D. & Reinoso, G. (2024). Exploración del medio para fortalecer autonomía en educación inicial. *Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas*, 4(2), 53–60. <https://doi.org/10.62574/rmpi.v4i2.139>

Corredor Gómez, E. (2020) *Fortalecimiento de las competencias: comunicativa y matemática en los niños de transición de la escuela industrial de Oiba mediante las actividades rectoras (el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio)*, [Trabajo de grado para optar al título de Licenciada en Educación Preescolar. Universidad Santo Tomas. Decanatura de División de Educación Abierta y a Distancia (DUAD). Facultad de Educación] <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/21440>

Espitia, K. & Salamanca, T. (2020). *El método científico, una herramienta lúdica para la exploración del medio en niños y niñas de grado transición del Liceo Santa Teresita de Lisieux.* [Trabajo presentado para obtener el título de Especialista en Pedagogía de la Lúdica. Fundación Universitaria Los Libertadores. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Departamento de Educación] <https://repository.libertadores.edu.co/items/5a4af91b-87db-4233-bee7-1412e6d93555>

Galindo, D., González, K., Hernández, L. & Monroy, A. (2022). Vínculos afectivos y exploración del medio, una relación que se construye desde el saber de las maestras con los niños de párvulos. [Trabajo de grado para optar por el título de Licenciada en Educación Infantil. Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de Educación] <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/17672>

García, T. & Morales, S. (2022). La exploración del medio como estrategia pedagógica para mejorar la educación ambiental en niños de 5 a 6 años de la Institución Educativa Municipal Ciudadela de Pasto sede Villa Flor [Informe Final de grado para optar por el título de Licenciada en Educación Infantil. Universidad CESMAG. Facultad de educación]. <http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/833>

González Ruiz, D., & Soriano Diaz, Z. A. (2024). La sinfonía entre la exploración del medio y el trabajo por proyectos en el preescolar del Instituto Pedagógico Nacional. [Trabajo de grado para optar al título de Licenciada en Educación Infantil. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Facultad de Educación. Departamento de Psicopedagogía. Licenciatura en Educación Infantil] <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19851>.

Guerrero Bequis, V. C. (2021). *Concepciones de enseñanza y de las prácticas de enseñanza de los docentes acerca la competencia científica y la exploración del medio*. [Trabajo de investigación para optar el grado de magíster en educación. Universidad Del Norte. Instituto de Estudios en Educación. Departamento de Educación] <https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/10283>

Gutiérrez, P. & Cardona, Y. (2020). *Integración del juego y la exploración del medio en los procesos de aprendizaje en los niños y las niñas del hogar comunitario los Picaritos* [Trabajo de Grado para optar al título de Licenciado en Pedagogía Infantil. Corporación Universitaria Minuto de Dios]. <https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/15047>

Herrera Lizcano, F., & Cantor Pedraza, Y. A. (2023). Propuesta pedagógica dirigida a madres comunitarias y familias de la Fundación Gabriela Mistral, para que potencie en los niños y niñas, entre 1 y 2 años la exploración del medio. [Trabajo de grado para optar al título de Licenciada en Educación Infantil. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Facultad de Educación. Departamento de Psicopedagogía. Licenciatura en Educación Infantil] <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/19324>

León Peña, M. L., & Beltrán Martínez, J. J. (2022). La magia de luz y la naturaleza: una propuesta pedagógica para potenciar la exploración del medio en el Jardín Locas Cabecitas. [Trabajo de grado para optar al título de Licenciada en Educación Infantil. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Facultad de Educación. Licenciatura en Educación Infantil] <http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/18084/La%20magia%20de%20>

[uz%20y%20la%20naturaleza%20\(Una%20propuesta%20pedag%C3%B3gica%20para%20potencia
r%20la%20exploraci%C3%B3n%20del%20medio\)%20\(1\).pdf?sequence=1.](https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/11614)

López Reyes, K. (2023). Caracterización de las actividades de enseñanza de los profesores para el nivel Transición: Un análisis desde los aspectos de la competencia científica, exploración del medio e indagación científica. [Trabajo de investigación para optar el grado de magíster en educación. Universidad Del Norte. Instituto de Estudios en Educación. Departamento de Educación] <https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/11614>

López, E. & Enríquez, M. (2023). La exploración del medio como actividad rectora, con maestras en formación: Educación Infantil. *Boletín Informativo CEI*, 10(2), 79-84. <https://revistas.umariana.edu.co/index.php/BoletinInformativoCEI/article/view/3630>

Ministerio de Educación Nacional (2014a). Documento N° 20. Sentido de la educación inicial. Serie de orientaciones para favorecer la calidad de la educación inicial en el marco de la atención integral. Ministerio de Educación Nacional - República de Colombia. Impresión Panamericana Formas e Impresiones S.A.

Ministerio de Educación Nacional (2014b) Documento N° 24. La exploración del medio en la educación inicial. Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral. Versión digital, <http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N24-exploracion-medio-educacion-inicial.pdf>

Niño Pinzón, S. M. (2021). *Experiencias literarias, juego, arte y exploración del medio que favorecen la expresión oral en estudiantes del grado de transición*. [Trabajo de investigación para optar el grado de magíster en Educación Modalidad Investigación. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Facultad de Ciencias de La Educación] <https://repositorio.uptc.edu.co/items/7e14fe71-598a-4cd4-94ed-d7636ad8fb34>

Paz, M. & Zambrano, A. (2022). Exploración del medio y la minga de pensamiento, experiencias pedagógicas. *Boletín Informativo CEI* 7(3) Universidad Mariana, <https://repositorio.umariana.edu.co/handle/20.500.14112/26890>

Pineda Ballesteros, Y. (2020). *La escritura inicial como reflejo de la exploración del medio: Transformación de la práctica de enseñanza a partir del desarrollo de habilidades científicas en*

estudiantes de primera infancia, [Trabajo de investigación para optar el grado de magíster en Pedagogía. Universidad de La Sabana]. <https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/41017>

Quiceno-Arboleda, Z. (2022). Las actividades rectoras: juego, arte, literatura y exploración del medio como experiencias significativas de inclusión en los niños y niñas con síndrome de Kleefstra. *Revista Acciones Médicas*, 1(1), 58-65. <https://accionesmedicas.com/index.php/ram/article/view/4>

Restrepo Ocampo, B. E. (2021). *El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como estrategias pedagógicas de inclusión en niños y niñas de 3 a 5 años* [Trabajo de grado para optar al título de: Licenciatura En Pedagogía Infantil. Corporación Universitaria Minuto De Dios. Facultad Ciencias Humanas]. <https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/15639>

Reyes-Ruiz, L. & Carmona Alvarado, F. A. (2020). *La investigación documental para la comprensión ontológica del objeto de estudio*. Ediciones Universidad Simón Bolívar. Colecciones Guías para elaboración de informes de investigación. <https://bonga.unisimon.edu.co/items/cbb661ef-30e3-4263-b7b2-810e88237f5f>